

ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADA EKSPERIMENTAL TADQIQOTLAR VA
PSIXOLOGIK MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHNING INTEGRATSIYASI

Sobirov Yangiboy Elmurot o'g'li

TAFU Psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi

Shoyusufova Muslima Kamoliddin qizi

TAFU Psixologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Anottatsiya: Ushbu maqola davomida zamonaviy psixologiyada eksperimental tadqiqotlar va psixologik ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlarining o'zaro integratsiyalashuvi ya'ni uyg'unlashuvini tahlil qildik. Psixologik hodisalarni chuqur o'rganishda eksperimental metodlarning o'rni, ularning ilmiy aniqligi va ishonchliligini ta'minlashdagi ahamiyati hamda shu bilan bir qatorda raqamli texnologiyalar, statistik tahlil dasturlari va sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish orqali olingan natijalarni ya'ni psixologik ma'lumotlarni qayta ishlashning zamonaviy usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy psixologiya, eksperimental tadqiqotlar, psixologik ma'lumotlar, statistik tahlil, integratsiyalashuv, metodologiya, raqamli texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье анализируется интеграция современных технологий экспериментальной психологии и обработки медицинских данных, то есть гармонизация процессов обработки данных. В ряде анализов рассматривается роль экспериментальных методов в глубоком изучении психологических процессов, их значение в обеспечении научной точности и достоверности отчета, а также современные методы обработки данных от производства к производству с использованием технологических технологий, статистических программ и искусственного интеллекта.

Ключевые слова: современная психология, экспериментальная интеграция, медицинские данные, статистический анализ, методология, компьютерные технологии.

Abstract: This article analyzes the integration of modern technologies of experimental psychology and medical data processing, that is, the harmonization of the processes of data processing. The role of experimental methods in the in-depth study of psychological processes, their importance in ensuring the scientific accuracy and reliability of the report, as well as modern methods of processing data from production to production using technological technologies, statistical programs and artificial intelligence, are considered in a number of analyses.

Keywords: modern psychology, experimental integration, medical data, statistical analysis, methodology, computer technologies.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan raqamli zamonda inson psixikasini chuqur tahlil qilish, uning individual va ijtimoiy xatti-harakatlarini tushunish, shuningdek, samarali psixologik yondashuvlar ishlab chiqishda eksperimental metodikalar muhim o'rin tutmoqda. Bunday katta hajmdagi ma'lumotlarni (big data) tahlil qilish, statistik modellashtirish, sun'iy intellekt asosidagi

tahlillar, neyropsixologik va eksperimental metodikalarning ma'lumotlarini integratsiyalash kabi yondashuvlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Statistik ma'lumotlar ya'ni tajriba yoki kuzatuv natijalari ma'lumotlariga ta'rif beradigan bo'lsak, bu fanda tasodifiy kattaliklar deb qaraladi va matematik statistik usullardan foydalanib, ularning ehtimolligi aniqlanadi [1]. O'rganilayotgan obyekt, jarayon yoki hodisalarni to'la qamrovli kuzatish juda kam hollarda uchraydi va buni amalga oshirish ba'zan jismoniy imkoniyatlar bilan cheklansa, ba'zan katta moddiy harajatlar bilan bog'liq bo'ladi. Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda eksperimental dizayn va ma'lumotlarni qayta ishlashning integratsiyalashuvi ilmiy yondashuvlarni kuchaytiradi. Ma'lumki, matematik statistika eksperimental ma'lumotlarning aniq ekanligini baholash hamda chiqarilgan xulosalar aniq va yetarlicha ishonchli bo'lgan natijalarni belgilash imkoniyatini yaratib beradi. Bundan tashqari, psixologik nazariyalarni amaliyot bilan bog'lash, ya'ni ilmiy eksperimental tadqiqot natijalarini real hayotdagi muammolarga bog'lash, psixokorreksiya va psixoprofilaktika ishlarini olib borish uchun ham asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Misol uchun COVID-19 pandemiyasi kabi global hodisalar inson psixikasiga qanday ta'siri etishini ommaviy tarzda o'rganish kerak bo'lsa, shu asosida bir qator eksperimental ishlar olib boriladi hamda katta hajmdagi natijalar olinadi [2]. Bunday katta ma'lumotlar bilan albatta, statistik hisob kitob ishlari, turli xildagi diagramma va gistogrammalarni talab etadi. Shundan ko'rinib turibdiki, eksperimentlar va ma'lumotlarni qayta ishlash o'rtasidagi integratsiya juda muhim. Shuni ham aytib o'tish kerakki, matematik statistika usullari hodisalarning mohiyatini ochib bermaydi, ammo mazkur hodisalarning miqdoriy tomonini shakllantiradi. Eksperimental tadqiqot sharoitida bir qator belgilarning mavjudligi, jumladan, maktabda o'qishga tayyorgarlikni bildiruvchi belgilar: psixik jarayonlarning ixtiyoriyligi, aqliy ish qobiliyatining yetarlicha davomiyligi, yangi bilim va malakalarni maqsadga yo'naltirgan ravishda o'zlashtirish imkoniyati, tevarak atrofdagi voqea va hodisalarni farqlay olish va umumlashtira olish vas hu kabi bir qator belgilarning mavjudligi so'zli, predmetli va psixometrik metodikalar yordamida aniqlanadi. Bu kabi metodikalarni umumlashtirish, har bir konkret holda olingan ma'lumotlarni sifatli tahlil qilish va ularni boshqa metodlardan olingan natijalar bilan bog'lash zarurligini ko'rsatadi.

Yuqorida aytib o'tilganimizdek, zamonaviy psixologiyaning rivojlanishi eksperimental tadqiqotlar va statistik ma'lumotlar tahlilini o'zaro integratsiyalashuvi bilan bog'liq. Zamonaviy psixologiyada eksperiment bu ma'lum sharoitlarda, vaziyatlarda insonning psixik jarayoni va hodisalarini o'rganish, ularning sabab-oqibat munosabatlarini aniqlashga qaratilgan ilmiy usul hisoblanib, bunday tadqiqotlar orqali psixologik gipotezalar (ilmiy farazlar) sinovdan o'tkaziladi. Natijada bu gipotezalar isbotlanadi yoki aksincha inkor etilishi ham mumkin. Zamonaviy eksperimentlar ko'plab yo'nalishlarda qo'llanilishi mumkin. Masalan, kognitiv, ijtimoiy, klinik psixologiyalarda, ta'limda va yana bir qator yo'nalishlarda qo'llaniladi. Bu tadqiqotlar o'z navbatida keng qamrovli ishtirokchilarni jalb qilishga undaydi. Ishtirokchilarning ko'pligi esa hisob-kitob ishlarini, aniqlik va ishonchlilikni talab etadi [3]. Bunday talablarni bajarishda bevosita psixologik ma'lumotlarni qayta ishlash, ya'ni statistik va matematik usullar orqali tahlil qilish bir muncha yengillik yaratadi. Psixologik ma'lumotlarni qayta ishlashda deskriptiv statistika, psixometrik tahlil, vizual tahlil, parametrik va noparametrik mezonlardan foydalanish keng ko'lamda afzallik yaratadi.

Zamonaviy psixologiyada kompyuter dasturlarining roli ham beqiyos. Namuna sifatida, EXEL, SPSS, Python, kabi statistik dasturlar yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar tezkor va aniq tahlil qilinadi. Quyidagi dasturlar tadqiqotdan ishonchli natija olish imkonini yaratadi [4].

Masalan, talabalarga o'quv motivatsiyasi va stress darajasini aniqlovchi aketa savollarini taqdim etamiz. Anketa savollarimiz anonim tarzda namoyon bo'ladi va tadqiqot natijalarini umumiy

matematik statistik tomondan tahlil qilamiz. Tadqiqotimizda ishtirok etuvchi respondentlar soni 30 tani tashkil etdi. Respondentlar jinsi, o‘rtacha yoshi, stress darajasi va motivatsiyaning darajalariga ko‘ra tahlil qilindi.

Respondentlar	Jinsi	O‘rtacha yoshi	Stress darajasi	Motivatsiyaning o‘rtacha bali
30	18 tasi o‘g‘il bolalar 12 tasi qiz bolalar	17,8	O‘rtacha	3.6

Bu jadval asosida guruhdagi motivatsiya va stress darajalarining o‘rtacha hisobi ifodalandi. Bundanda murakkabroq va gistagramma asosida yoritilishi mumkin bo‘lgan tadqiqotlar ham mavjud bo‘lib, bularga quyidagi tadqiqotni misol qilib keltirishimiz mumkin. 7-sinf o‘quvchilari o‘rtasida bo‘sh vaqtni mazmunli tashkil etishda qanday mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanishi haqidagi so‘rovnomalar natijalariga ko‘ra:

Jadval asosida xulosa qiladigan bo‘lsak, 7-sinf o‘quvchilari jami 30 ta respondentdan olingan natijalarning 35% foiz qismini ya‘ni 11 ta o‘quvchi bo‘sh vaqtini fan to‘garaklarida ishtirok etish bilan shug‘ullanadi. 30% qismi ya‘ni 9 nafar qatnashchi kitob o‘qish bilan bo‘sh vaqtlarini band qilsa, 25% natija bilan 8 nafar o‘quvchi bo‘sh vaqtini sport to‘garaklari bilan band qilishi aniqlandi. So‘ngi 2 nafar respondentlarimiz o‘z vaqtlarini kino tomoshasi va ijtimoiy tarmoqlar bilan shug‘ullanish bilan o‘tkazayotganini ko‘rishimiz mumkin. Bundanda murakkabroq bo‘lgan dissertatsiya ishlari va shunga o‘xshash ilmiy ishlardagi katta ma‘lumotlarni esa matematik statistik dasturlar va mezonlar asosida yoritish mumkin. Psixologiyada eksperiment va statistik tahlilning integratsiyasi faqatgina nazariy bo‘libgina qolmay, balki psixik jarayonlarni aniq o‘lchash, baholash va takomillashtirishga xizmat qiluvchi zamonaviy ilmiy yondashuv hamdir.

Tavsiya sifatida shuni aytish mumkinki, zamonaviy psixologiyaning rivojlanishi uchun eksperimental metodlarni tadqiqotlarda kengroq joriy etish, statistik tahlil ko‘nikmalarini mustahkamlash, dasturlar bilan ishlashda malakaga ega bo‘lish, tadqiqot metodologiyasini to‘g‘ri loyihalash ya‘ni aniq gipoteza qo‘yish, mustaqil va bog‘liq o‘zgaruvchilarga hamda nazorat guruhiga ega bo‘lish, etik me‘yorlarga ega bo‘lish zarur.

Umumiy xulosa qilib aytganda, eksperimental psixologik bilan olishning ishonchli usuli bo‘lib, inson psixikasida sodir bo‘ladigan jarayonlar va ularning sabablari haqida aniq, empirik

asoslangan ma'lumot olish imkonini bersa, psixologik ma'lumotlarni qayta ishlashda statistik tahlil metodlaridan foydalanish ya'ni matematik asoslash, gipotezalarni ishonchli tekshirish va xulosalarni umumlashtirish imkonini beradi. Har birining integratsiyalshuvi esa ilmiy tadqiqot natijalarining nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatini ham oshiradi. Bu integratsiya orqali psixologik hodisalarni tahlil qilishda aniqlik, obyektivlik va umumlashtirish imkoniyatlari ortadi.

Foydalanilagan adabiyotlar

1. Karimova L.T. (2021). *Psixologiyada tadqiqot metodlari*. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
2. Abduqodirov A.A., Soliyev A.X. (2020). *Eksperimental psixologiya*. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.
3. Sattorov A.A. (2019). *Psixologik testlar va ularni qo‘llash metodikasi*. Toshkent: O‘qituvchi.
4. <https://www.researchgate.net/> — Ilmiy maqolalar almashinuvi platformasi.